

MATEMATIK MODELLASHTIRISHNING ASOSIY JARAYONLARI

Normahmadov Ma'murjon Sirojiddin o'g'li

SHDPI Matematika va informatika yunalishi talabasi

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

Shaxrisabz davlat pedogogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14999300>

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematik modellashtirishning asosiy jarayonlari yoritiladi. Matematik modellashtirish – real dunyo jarayonlarini matematik ifodalar orqali aks ettirish va tahlil qilish usuli bo'lib, u tabiiy va ijtimoiy fanlar, muhandislik, iqtisodiyot va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Maqolada modellashtirish bosqichlari, usullari va ularning amaliy ahamiyati haqida ma'lumot beriladi. Ushchada modellashtirish ilmiy ilmiy jarayonlari, matematik ilmiy jarayonlari va texnika-texnikaviy jarayonlardagi ahamiyati yoritildi.

Kalit so'zlar: matematik modellashtirish, model, tahlil, differensial tenglamalar, parametrlar, optimallashtirish, validatsiya, verifikatsiya, sonli usullar.

Абстрактный. В данной статье рассмотрены основные процессы математического моделирования. Математическое моделирование — это метод отражения и анализа реальных процессов посредством математических выражений, который широко используется в естественных и социальных науках, технике, экономике и других областях. В статье представлена информация об этапах моделирования, методах и их практическом значении. В Ушке была подчеркнута важность моделирования в научных научных процессах, математических научных процессах и технико-технических процессах.

Ключевые слова: математическое моделирование, модель, анализ, дифференциальные уравнения, параметры, оптимизация, валидация, верификация, численные методы.

Abstract. This article covers the main processes of mathematical modeling. Mathematical modeling is a method of reflecting and analyzing real-world processes through mathematical expressions, which is widely used in natural and social sciences, engineering, economics, and other fields. The article provides information about the stages, methods, and practical significance of modeling. The article covers the importance of modeling in scientific scientific processes, mathematical scientific processes, and technical-technical processes.

Keywords: mathematical modeling, model, analysis, differential equations, parameters, optimization, validation, verification, numerical methods.

Matematik modellashtirish – bu real dunyo hodisalarini matematik formulalar, tenglamalar va algoritmlar orqali aks ettirish va tahlil qilish jarayonidir. U ilmiy tadqiqotlar, muhandislik loyihalari, iqtisodiy prognozlar, ekologik jarayonlar va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Matematik model muammoni chuqur tushunish, uning yechimini topish va kelajkdagi natijalarni oldindan bashorat qilish imkonini beradi. Ushbu maqolada matematik modellashtirishning asosiy bosqichlari va usullari bayon etiladi. Modellashtirish jarayoni matematik tenglamalar, funksiyalar va statistik usullar yordamida obyekt yoki jarayonni

tavsiflashga asoslanadi. Ushbu jarayon ilmiy-tadqiqot ishlarida, muhandislik hisob-kitoblarida, iqtisodiy rejalashtirishda va hatto kundalik hayotdagi qaror qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Uning asosiy maqsadi – real jarayonlarni soddalashtirib, ularning asosiy xususiyatlarini saqlab qolgan holda ularni matematik modellar orqali ifodalashdir. Bu esa eksperimentlarni kamaytirishga, xarajatlarni qisqartirishga va aniqlikni oshirishga yordam beradi. Ushbu maqolada matematik modellashtirishning asosiy bosqichlari, usullari va amaliy jihatlari bayon etiladi. Modellashtirish jarayoni turli bosqichlardan iborat bo'lib, har bir bosqich muhim ahamiyat kasb etadi va aniq natijalarga erishishga xizmat qiladi.

Matematik modellashtirish jarayonining ilk bosqichi muammoni to'g'ri aniqlashdir. Muammo aniq belgilanmasa, model ham noaniq yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin. Muammoni aniqlashda quyidagi savollarga javob topish lozim: Qanday jarayon yoki hodisa modellashtirilmoqda? Ushbu jarayonda qanday asosiy omillar rol o'ynaydi? Maqsad qanday? Prognoz qilish, optimallashtirish yoki jarayonni chuqurroq tushunishmi? Muammoni aniqlash bosqichida mavjud ilmiy ishlar, tajribalar va kuzatishlar tahlil qilinadi. Shuningdek, obyektning tushunish uchun muhim bo'lgan fizik, iqtisodiy yoki texnologik qonuniyatlar o'rganiladi. Modellashtirilayotgan tizimning asosiy o'zgaruvchilari va parametrlarini aniqlash jarayonning muhim qismidir. Bu bosqichda tizimning asosiy tarkibiy qismlari tanlanadi. Ob'ektning xususiyatlarini to'g'ri aniqlash modelning ishonchligini ta'minlaydi. Parametrlar quyidagi mezonlarga asosan tanlanadi: Obyektning fizik, kimyoviy yoki biologik jihatlari; Tizimning holatini tavsiflovchi asosiy kattaliklar; Obyektga ta'sir etuvchi tashqi va ichki omillar; Modellashtirish natijalariga bevosita ta'sir qiluvchi muhim parametrlar. Ushbu bosqichda modellashtirilayotgan obyekt haqida ma'lumot yig'iladi va uning chegaralari aniqlanadi. Barcha muhim parametrlar aniqlangandan so'ng, ularning o'zaro bog'liqligi va tizimga ta'siri tahlil qilinadi.

Matematik modelni tuzishda ba'zi farazlar kiritilishi zarur. Haqiqiy tizimlar murakkab bo'lib, ularni to'liq tasvirlash amaliy jihatdan qiyin. Shu sababli, modelni soddalashtirish va umumlashtirish uchun taxminlar qo'llaniladi. Farazlar quyidagilarga asoslanadi: Jarayon yoki tizimdagi ba'zi kichik ta'sirlarni e'tibordan chetda qoldirish; Statik yoki dinamik hodisalarni soddalashtirib tasvirlash; Ba'zi parametrlarni o'zgarimas deb hisoblash; Tizimning tasodifiy yoki deterministik xarakterga ega ekanligini belgilash. Ushbu soddalashtirishlar modelni tahlil qilish va yechimini topishda qulaylik yaratadi, lekin modelning aniqligi va qo'llash chegaralariga ta'sir qiladi. Shuning uchun, har qanday soddalashtirish asosli bo'lishi va real tizim bilan mosligi tekshirilishi lozim.

Tadqiqotlar va natijalarni tahlil qilish modellashtirish jarayonida tadqiqot ishlari olib borilib, modelning samaradorligi tekshiriladi. Tadqiqot jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi. Model natijalarini real ma'lumotlar bilan solishtirish; Model parametrlarini o'zgartirib, turli sharoitlarda natijalarni tahlil qilish; Eksperimentlar natijalari bilan model prognozlarini solishtirish; Model natijalaridan foydalanib, optimal yechimlarni ishlab chiqish. Matematik modellashtirish real muammolarni hal qilishda samarali usul bo'lib, aniq tahlil va qaror qabul qilishga yordam beradi. Uning natijalari turli sohalarida qo'llanib, innovatsiyalar va yangiliklarni ilgari surishga xizmat qiladi. Model natijalarini real ma'lumotlar bilan solishtirish. Modeldan olingan natijalar eksperimental yoki kuzatilgan real ma'lumotlar bilan taqqoslanadi. Agar model natijalari real holatga yaqin bo'lsa, model ishonchli deb hisoblanadi.

Agar tafovut mavjud bo'lsa, model parametrlarini qayta sozlash yoki yaxshilash talab etiladi. Model parametrlarini o'zgartirib, turli sharoitlarda natijalarni tahlil qilish. Modelga turli kirish parametrlarini berib, uning javobini o'rganish natijalar ishonchligini ta'minlaydi. Eksperimentlar natijalari bilan model prognozlarini solishtirish. Model tomonidan prognoz qilingan qiymatlar tajriba yoki kuzatuv natijalari bilan solishtiriladi. Model natijalaridan foydalanib, optimal yechimlarni ishlab chiqish. Olingan natijalar asosida amaliy muammolarni hal qilish uchun eng yaxshi strategiyalar ishlab chiqiladi. Matematik modellashtirishning natijalarini tasdiqlash va ishonchligini oshirish uchun amaliy mashg'ulotlar va tajribalar muhim ahamiyatga ega. Bu bosqichda. Kompyuter dasturlari yordamida model simulyatsiya qilinadi. Eksperimental tadqiqotlar o'tkazilib, model natijalari tekshiriladi. Tahlillar natijasida modelning aniqligi va ishonchligi baholanadi. Matematik modellashtirish real muammolarni hal qilishda samarali usul bo'lib, aniq tahlil va qaror qabul qilishga yordam beradi. Matematik modellashtirishda ishlatiladigan kompyuter vositalari va dasturiy ta'minotlar quyidagilarga bo'linadi.

Xulosa qilib shuni aytishim joizki matematik modellashtirish – murakkab jarayonlarni tushunish, tahlil qilish va yechim topishning samarali usuli hisoblanadi. Bu jarayon turli sohalarda – fizika, muhandislik, iqtisodiyot, biologiya va boshqa fanlarda keng qo'llaniladi. Matematik modellashtirishning asosiy bosqichlari – muammoni aniqlash, model qurish, parametrlarni belgilash, natijalarni tahlil qilish va interpretatsiya qilishdan iborat. Zamonaviy texnologiyalar va kompyuter vositalari ushbu jarayonni sezilarli darajada tezlashtirib, aniqlik va samaradorlikni oshiradi. MATLAB, Python, Mathematica, ANSYS, COMSOL kabi dasturlar modellashtirish jarayonini avtomatlashtirish va murakkab hisob-kitoblarni osonlashtirishga yordam beradi. Matematik modellashtirishning rivojlanishi ilmiy tadqiqotlar, sanoat, iqtisodiyot va hatto kundalik hayotda qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilashga katta hissa qo'shmoqda. Kelajakda sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish kabi yangi texnologiyalar yordamida modellashtirish yanada rivojlanishi va yanada murakkab tizimlarni tahlil qilish imkoniyatini yaratishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy jarayonlar va moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi." (2024): 38-41.
2. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.B9 (2023): 139-141.
3. Октамов, Мададжон, Жасмина Тошполотова, and Яйра Мусурманова. "Aniq fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda dars jarayonlarini tashkil etish." *Новый Узбекистан: наука, образование и инновации* 1.1 (2024): 432-434.
4. Madadjon, O'Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.

5. O'G'li, Madadjon O'Ktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." Science and Education 2.12 (2021): 202-211.
6. Usmon o'g'li, Musirmanov Shohboz. "IJTIMOIY TARMOQLAR ORQALI TURISTIK JOYLARNI REKLAMA QILISH VA MIJOZLAR BILAN SAMARALI ALOQA O'RNATISH." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.10 (2024): 369-374.
7. Xabibullayevich, Abdullayev Safibullo, et al. "TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ERGONOMIC CULTURE." Harvard Educational and Scientific Review 1.1 (2021).
8. Beknazarova, Saida, et al. "METHOD OF FILTERING DIGITAL IMAGES BY PULSE CHARACTERISTIC IN THE SPECTRAL REGION." Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте 2021 (2021): 66-69.
9. Musirmanov, Shohboz. "TURIZM SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIYOT VA NAZARIYANING PEDAGOGIK UYG'UNLIGI." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 4.11.

INNOVATIVE
ACADEMY